

POLAND

POLAND

МОДАЛ СЎЗЛАРНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Зебо Ёдгорова

ҚарДу, Инглиз тили ўқитиш методикаси
ва амалиёти кафедраси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848426>

Аннотация

Тилшунослар модал сўзларни лексик воситалар қаторига киритганлар. Модал сўзлар лексик ва лексик-фразеологик бирликларнинг озми-кўпми аниқ категориясини қамраб олувчи, грамматик мустақиллиги билан ажралиб турадиган ва субъектив-модал маъно ифодаловчи лексик ва лексик-фразеологик категориядир¹.

Модал сўзлар - сўзловчининг айтилган фикрга субъектив муносабатини ифодаловчи ўзгармас сўзларни ўз ичига олган нутқ қисмидир².

Калит сўзлар: медиаматн, модаллик, модаллик категорияси, семантик хусусиятлар, модал сўзлар, лексик бирликлар.

Модал сўзларнинг семантик хусусияти уларнинг гапга бўлган субъектив муносабатининг ишончлилиги, тахминийлиги ёки мақсадга мувофиқлиги нуқтаи назаридан баҳолайди. Маъно жиҳатдан модал сўзлар номинатив вазифани бажарувчи нутқнинг бошқа мустақил сўз туркумларидан сезиларли даражада фарқланади; бироқ маъно мустақиллиги нуқтаи назаридан улар, шубҳасиз, ёрдамчи сўз туркумларига эмас, балки мустақил сўз туркумларига тегишлидир. Модал сўзлар алоҳида сўз туркумидир, кириш сўзлари ролида эса бошқа сўз туркумлари ҳамда сўз бирикмалари, эргаш гаплар, инфинитивли конструкциялар ва б. намоён бўлиши мумкин. Модал сўзлар сўз туркуми сифатида ҳар доим, ҳамма ҳолларда гапнинг кириш сўзлари сифатида қўлланадиган гап бўлакларни ўз ичига олади. Бундай сўзлар ўзининг ўзгармаслиги ва бошқа сўзлар билан бирикувчанлиги чекланганлиги билан ажралиб туради.

Модал сўзлар мустақил сўз туркумлари билан ифодаланадиган предметлар, белгилар ёки жараёнларни номламайдилар; улар гапни

¹Блери́на Т.А. Лексические средства выражения модальности возможности в английском, албанском и русском языках. Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика, 2011, № 4. –С.63-70.

²Блери́на Т.А. Лексические средства выражения модальности возможности в английском, албанском и русском языках. Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика, 2011, № 4. –С.63-70.

ташқил этувчи сўзлар билан грамматик боғланишдан маҳрум бўлиб, гап бўлаклари бўла олмайдилар.³

Модал сўзлар лексикализацияланиш жараёнидан ўтади. Ушбу жараён туфайли модал сўзлар яхлит лексик бирликлар вазифасини бажаради, улар нафақат ўзгарувчанликни, балки морфологик бўлиниш хусусиятини ҳам йўқотади.

Модалликни ифодаловчи лексик-грамматик воситалардан модал сўзлар ва модал юкламалар, шунингдек, уларнинг сўзлашувда модаллик макромайдонининг таркибий қисми сифатидаги вазифасини атрофлича ўзганиб таҳлил қилдик.

Модал сўзлар ўзига хос морфологик, семантик ҳамда синтактик хусусиялари билан сўзларнинг лексик-грамматик категорияси сифатида ажралиб туради.

В.В. Виноградов ҳам модаллик категориясининг мазмуни ва уни аниқлаш шакллари тарихан ўзгарувчан эканлигини таъкидлаган эди. Турли тизимли тиллардаги модалликнинг семантик категорияси аралаш лексик ва грамматик хусусиятга эга. Европа тизими тилларида у нутқнинг бутун тузилишини қамраб олган⁴.

Ҳар бир тилнинг грамматик категориялари шу тилнинг хусусиятларини акс эттиради. Бу хусусиятлар ўша тилнинг грамматик тизимини характерлаб беради.

“Ҳозирги замон ўзбек тили» китобида модал сўзлар алоҳида сўз туркуми сифатида ажратилган. Модал сўзлар вазифаси жиҳатидан юкламаларга яқин бўлиб, воқеликка бўлган муносабатни, сўзловчининг истак-хоҳишини ифодалайдиган сўзлар (балки, фақат кабилар). Ҳозиргача бундай сўзларни ўзига хос грамматик хусусиятлари эътиборга олинмай, бошқа сўз туркумлари ичига сингдирилиб юборилган эди. Бундай сўзларни алоҳида сўз туркумига ажратиш тилнинг хусусиятини очиб беришга ва уни ўрганишга катта ёрдам беради”.

“Гап мазмун жиҳатида объектив борлиқ аниқ ҳолда эмас, балки умумлаштирилган ҳолда ифодаланади. Шунингдек, гап мазмунида объектив борлиқдан ташқари кишининг мазкур борлиққа бўлган муносабати — модаллик-коммуникатив модаллик ҳам мавжуд бўлади”⁵.

³Блери́на Т.А. Лексические средства выражения модальности возможности в английском, албанском и русском языках. Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика, 2011, № 4. –С.63-70.

⁴Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике: Избранные труды. — М.: Наука, 1975.-С.559.

⁵С.Усмонов. Умумий тилшунослик. -Т., 1972. Б.172.

Гап предикативлик ифодасига эга бўлиб, бу унинг грамматик белгиси сифатида замон, шахс, модаллик, майл каби грамматик системаларни-категорияларни ўз ичига олади. Айни вақгда гапнинг предикативликка эга бўлишининг ўзи бу бирликнинг ўзига хос фонетик шаклланишини ҳам тақозо қилади: предикативлик мавжуд бўлган жойда, албатта, интонацион шаклланиш ҳам бўлади.

Гапнинг инкор ва тасдиғини грамматик модаллик – мантиқ модаллиги белгилаб беради. Тилшунослар грамматик модалликнинг моҳиятини турлича томондан ёритганлар. Шунинг учун, бу илмий карашларнинг ҳар бири ўзига хос қадр-қимматга эга.

Феъллар содда гапларда (дарак, сўроқ ва ундов) фақатгина истак категориясини англатиб қолмасдан, ният, мақсад, дилкашлик, хушмуомалалик, таклиф ҳамда зарурият каби маъноларни ҳам билдиради.

Инглиз тилида модалликни ифодаловчи аниқ мисоллардан бири жумласига *must/have to, should/ought to, will/would, can/could, may/might* каби модал феъллар киради. Аввалги назарий қарашлардан кўриниб турибдики, бундай феъллар субъектив модалликни ифодаловчи лингвистик воситаларга тегишли ҳисобланади.

Нутқда асосий феъллардан олдин қўлланган бундай феъллар семантик феъл маъносига қўшимча кўп янги маънолар олиб киради. Модал феъллардан фойдаланишни жумлага маълум бир маъно беришга имкон берадиган кучли стилистик воситалардан деб ҳам аташ мумкин.

Ўзбек тилида модал сўзлар модаллик категориясини ифодаловчи лексик-грамматик воситалардан бири ҳисобланади.

“Модал сўзлар - сўзловчи нуқтаи назаридан у ёки бу маълумотларнинг ишончлилик даражасини ифодаловчи, шаклнинг ўзгармаслиги билан тавсифланган махсус лексик ва грамматик категория; семантик томондан, гапнинг воқеликка муносабатининг тусларини етказиш ёки сўзловчининг ифодаланган фикрга баҳосини, кириш сўз ёки сўз жумласининг синтактик функциясини белгилашдир”⁶.

Шунингдек, модалликнинг асл моҳияти босма медиамаатн таркибида намоён бўлади ва медиадискурсив ҳодиса сифатида талқин қилишга ундайди. Зеро, медиамаатндаги модаллик категорияси универсал категория сифатида турли тизимдаги тилларда турли шаклларда намоён бўлишини кузатиш мумкинки, бу ўз ўрнида тилнинг асосий вазифасидан

⁶ <https://www.ruspeach.com/learning/14723/>

POLAND

POLAND

келиб чиқиб аудиториянинг ўзаро мулоқотини, коммуникацияни таъминлашдан иборатдир.

Адабиётлар:

1. Блери́на Т.А. Лексические средства выражения модальности возможности в английском, албанском и русском языках. Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика, 2011, № 4. –С.63-70.
2. Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике: Избранные труды. — М.: Наука, 1975.-С.559.
3. Гумбольдт, В. Избранные труды по языкознанию [Текст] / Вильгельм Гумбольдт. – М. : Прогресс, 1984. –С. 52.387 с
4. Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. - М.: Наука, 1988. - с. 8-69, с.27.
5. Попова Т.Г. Национально-культурная семантика языка и когнитивно-социокоммуникативные аспекты. М.: Изд-во МГОУ «Народный учитель», 2003. -С.41. 146 с.
6. Усмонов С. Умумий тилшунослик. -Т., 1972. Б.172
7. <https://www.ruspeach.com/learning/14723/>